

[539] Methodische Ansätze in der co-kreativen Entwicklung einer digitalen Plattform zur Koordination ambulanter Pflege

Kathrin Deisenhofer¹, Stefanie Sauter¹, Tobias Wörle¹, Florian Fischer¹

¹*Bayerisches Zentrum Pflege Digital, Kempten (Allgäu), Deutschland*

Hintergrund: Die digitale Transformation des Gesundheitswesens erfordert nutzer:innenzentrierte, sozio-technische Lösungen. Besonders in Pflege und Sorge reichen technisch-instrumentelle Ansätze nicht aus, wenn sie der Komplexität intersektoraler oder schnittstellenbezogener Problemstellungen im Versorgungsgeschehen nicht mehr gerecht werden. Im Projekt PIO-Oberallgäu entsteht daher eine digitale Koordinationsplattform für ambulante Pflegedienste auf Basis interdisziplinärer Forschungsmethoden und co-kreativer Prozesse. Der Forschungsprozess kombiniert die wissenschaftliche Begleitung mit einer interventionistischen Rolle, um die Plattform praxisnah und bedarfsgerecht zu gestalten.

Zielsetzung: Der Beitrag untersucht, wie partizipative und empirische Methoden die Nutzer:innenfreundlichkeit und Akzeptanz einer digitalen Koordinationsplattform verbessern können. Zentral ist die Frage, welche methodischen Ansätze geeignet sind, um Bedarfe ambulanter Pflegedienste, Sozialdienste und Pflegesuchender in die Plattformentwicklung zu integrieren.

Methode: Ein Mixed-Methods-Ansatz verknüpft sozialwissenschaftliche Methoden mit Co-Kreation und UX-Design. Erstere umfassen teilnehmende Beobachtungen und ethnografische Prozessbegleitung, um das Interaktionsverhalten ambulanter Pflegedienste und die Governancebildung mit kommunaler Politik und Verwaltung zu analysieren sowie deren Auswirkungen auf die Akzeptanz und nachhaltige Verankerung nicht-technischer Lösungsbestandteile zu begutachten. Methoden der Co-Kreation und des UX-Designs beinhalten gemeinsame Workshops zur kollaborativen Entwicklung von Plattformfunktionen, Live-User-Tests (u.a. mit Think-Aloud-Methode) zur Untersuchung kognitiver Prozesse und Usability-Aspekte sowie UX-Fragebögen zur systematischen Erfassung des Nutzer:innenerlebnisses und der Akzeptanz der Plattform unter Nutzenden. Die Verknüpfung und Wechselwirkungen dieser Methoden sowie deren Ergebnisse werden gezielt analysiert, um sie für Technikentwicklung und Implementierungsunterstützung nutzbar zu machen.

Diskussion: Die Ergebnisse zeigen, dass die frühzeitige Einbindung der Stakeholder zentral für eine bedarfsgerechte Plattformentwicklung ist. Herausforderungen bestehen in der Balance zwischen technologischer Machbarkeit und heterogenen Nutzer:innenbedarfen. Die Methodenkombination fördert die Akzeptanz und strukturelle Verankerung der Plattform. Interventionen und ethnografische Begleitung stärken Verbindlichkeit und klare Interaktionsstrukturen, während der UX-Ansatz es erlaubt, vielfältige Perspektiven in die Technikentwicklung einzubeziehen. Das Mixed-Methods-Design unterstützt also die nachhaltige Implementierung der Plattform als sozio-technische Lösung. Die Doppelrolle der Wissenschaft als intervenierende und evaluierende Instanz muss dabei allerdings kontinuierlich reflektiert werden.

Implikation für Forschung: Die Verbindung aus teilnehmender Beobachtung, Live-User-Testings und UX-Analysen zeigt das Potenzial eingebetteter, nutzer:innenzentrierter Forschungs- und Entwicklungsansätze zur Verbesserung koordinationsunterstützender digitaler Technologien. Anhand der Erkenntnisse können Vorgehensweisen in der

partizipativen Erforschung, Entwicklung und Evaluation digitaler Technologien im Kontext von lokalen Pflege- und Sorgestrukturen gezielt weiterentwickelt werden.